

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

Este PTT está em conformidade com a metodologia de avaliação da Produção Técnica e Tecnológica proposta pela CAPES (2019).

Organização: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

Discente: Jorge Emerson Prestes

Docente orientadora: Profa. Dra. Maria Cristina Drumond e Castro

Dissertação: Diretrizes para implementação do modelo *Coworking* no IFAM: uma abordagem à luz da teoria do capital Social.

Data da defesa: 15/07/2024

Setor beneficiado com o projeto de pesquisa, realizado no âmbito do programa de mestrado: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.

Descrição da finalidade:

Este **Produto tecnológico propõe diretrizes estratégicas para a implementação de um modelo de coworking no Instituto Federal do Amazonas (IFAM)**, sustentado pela teoria do capital social. A proposta visa transformar o ambiente educacional em **um ecossistema inovador e colaborativo**, promovendo soluções produtivas entre estudantes, docentes, empreendedores e a comunidade externa.

A teoria do capital social, que destaca a **relevância das redes de relacionamento, da confiança e da cooperação para o crescimento individual e coletivo, é utilizada como pilar para desenhar um espaço que não apenas otimize a infraestrutura física, mas também amplie o alcance das atividades acadêmicas e de inovação**. Para tal, o arcabouço legal se faz necessário visando estabelecer regras para sua implementação.

A **abordagem estratégica** sugere a criação de ambientes dinâmicos e multifuncionais, que favoreçam o surgimento de projetos interdisciplinares, *startups* acadêmicas e parcerias institucionais. Além disso, propõe-se a implementação de programas de mentorias, capacitações e eventos temáticos, conectando o IFAM ao mercado regional e global, consolidando sua posição como tendências de desenvolvimento socioeconômico **gerando impacto e reconhecimento** entre seus pares e a sociedade.

A **aplicabilidade do modelo** abrange criar espaço para receber desde cursos técnicos e superiores até programas de extensão, permitindo maior integração entre ensino, investigação e inovação. A proposta ainda considera a diversidade regional do Amazonas, adaptando o conceito de coworking para atender diferentes realidades e potencializar os recursos locais. Dessa forma, o IFAM se posiciona não apenas como um centro educacional, mas como um polo de inovação e colaboração, capaz de gerar impacto social, econômico e cultural duradouro.

A **proposta está ancorada em marcos legais essenciais**, como a Lei nº 13.243/2016 (Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação), que incentiva a interação entre instituições de ensino e o setor produtivo para promover a inovação e o empreendedorismo. Além disso, considera-se a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), que incentiva a articulação entre ensino, pesquisa e extensão, e os objetivos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, previstos na Lei nº 11.892/2008.

A **abrangência** do modelo se estende a cursos técnicos, de graduação e programas de extensão, adaptando o conceito de coworking às realidades amazônicas e potencializando recursos locais. Dessa forma, o IFAM se consolida como um centro de inovação social e tecnológico, promovendo impacto na educação, no mercado de trabalho e na comunidade, em plena consonância com os

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

marcos legais que regulam a inovação e o ensino no Brasil.

Avanços tecnológicos/grau de novidade:

A pesquisa possibilitou propor ações inovadoras para regulamentar, caso sejam implantadas, as estações de trabalho no modelo coworking, tendo em vista que estas estão em franco crescimento em órgãos público.

- Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;
- Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;
- Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;
- Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação ou resultado do trabalho individual do docente, o qual seria realizado independentemente do mesmo ser docente de um programa ou não?

A produção é resultado do trabalho realizado pelo programa de pós-graduação.

Docentes Autores:

Nome: Maria Cristina Drumond e Castro CPF: 488.116.456-20 Permanente; Colaborador

Discentes Autores:

Nome: Jorge Emerson Prestes, CPF: 583.217.562-04, Mest. Acad.; Mest. Prof.; Doutorado

Linha de Pesquisa:

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

Linha 3 – Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações (Projeto de Pesquisa 3.2. – Estratégias de Gestão de Pessoas, Liderança Organizacional e Relações de Trabalho) () Projeto isolado, sem vínculo com o Programa de Pós-graduação.

Conexão com a Produção Científica

Publicação em Anais de Eventos

I) Evento: EMPRAD - Encontro dos Programas de Pós-Graduação Profissionais em Administração

- a) Título: Revisão narrativa sobre o Processo de Gestão de Demandas: a viabilidade do PGD para a otimização da gestão de atividades na Reitoria do IFAM
- b) Data do evento: realizado da Universidade de São Paulo, dias 17 e 18 de Novembro de 2022
- c) Status: aprovado para apresentação e publicação em nov/2022
- d) Publicação: <https://sistema.emprad.org.br/8/anais/autor.php?letra=J>
- e) Certificação:

Certificado de Apresentação de Trabalho

Certificamos para os devidos fins, que o trabalho intitulado **Revisão narrativa sobre o Processo de Gestão de Demandas: a viabilidade do PGD para a otimização da gestão de atividades na Reitoria do IFAM** foi apresentado no **EMPRAD - Encontro dos Programas de Pós-Graduação Profissionais em Administração** realizado da Universidade de São Paulo, dias 17 e 18 de Novembro de 2022.

Autoria:
Jorge Emerson Prestes
Maria Cristina Drumond e Castro

Martinho I. R. de Almeida
Coordenador do Emprad

Realização

Apoio

Parceiros

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

- II) Evento: EMPRAD - Encontro dos Programas de Pós-Graduação Profissionais em Administração**
- a) Título: Pesquisa sobre a implantação de coworking em apoio ao teletrabalho desenvolvido pelos servidores técnicos administrativos educacionais (tae's) da reitoria do ifam
 - b) Data do evento: realizado da Universidade de São Paulo, dias 17 e 18 de Novembro de 2022
 - f) Status: aprovado para apresentação e publicação em nov/2022
 - g) Publicação: <https://sistema.emprad.org.br/8/anais/autor.php?letra=J>
 - h) Certificação:

Certificado de Apresentação de Trabalho

Certificamos para os devidos fins, que o trabalho intitulado **PESQUISA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE COWORKING EM APOIO AO TELETRABALHO DESENVOLVIDO PELOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EDUCACIONAIS (TAE'S) DA REITORIA DO IFAM** foi apresentado no **EMPRAD - Encontro dos Programas de Pós-Graduação Profissionais em Administração** realizado da Universidade de São Paulo, dias 17 e 18 de Novembro de 2022

Autoria:
Jorge Emerson Prestes
Maria Cristina Drumond e Castro

Martinho I. R. de Almeida
Coordenador do Emprad

Realização

Apoio

Parceiros

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

c) Publicação em revista acadêmica

- Título: Revisão narrativa sobre o Processo de Gestão de Demandas: a viabilidade do PGD para a otimização da gestão de atividades na Reitoria do IFAM
- Status: Publicado na Revista Igapó, qualis A3, v. 18 n. Ed.Especial (2024)
- Publicação: <https://igapo.ifam.edu.br/index.php/igapo/article/view/393>

[Início](#) / [Arquivos](#) / [v. 18 n. Ed.Especial \(2024\)](#) / [Artigos](#)

ESTUDO DA VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO MODELO COWORKING NO INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS (IFAM)

pdf

Publicado: jun 26, 2024

DOI:
<https://doi.org/10.31417/revista.cifam.v18.393>

Palavras-chave:
TELETRABALHO
COWORKING PROGRAMA
DE GESTÃO E DEMANDAS

Jorge Emerson Prestes

a:1:{s:5:"pt_BR";s:4:"IFAM";}

Dr^a

Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro – UFRRJ

<https://orcid.org/0000-0001-7562-7367>

Resumo

O estudo tem como escopo discutir uma solução viável de teletrabalho aos servidores do IFAM, participantes do Programa de Gestão e Desempenho (PGD) e pode beneficiar servidores de outros órgãos públicos federais que estejam em trânsito pela cidade de Manaus/AM. A pesquisa aborda a adoção do modelo coworking como estratégia para suprir as lacunas de apoio ao teletrabalho. Para tal busca responder quais são os principais aspectos a serem considerados para viabilizar as estações de trabalho remoto no formato de coworking em regime de teletrabalho. A relevância do estudo está em oferecer uma solução para os desafios enfrentados no teletrabalho, como a falta de um ambiente de trabalho adequado e a dificuldade em encontrar espaços temporários ou permanentes e as longas distâncias do trabalho dos servidores do IFAM. O objetivo do presente artigo é o de fornecer uma análise abrangente da viabilidade e dos benefícios potenciais da implantação do modelo de coworking e orientações para a implementação efetiva do modelo no IFAM. A metodologia empregada é de natureza qualitativa, consiste em uma revisão sobre o modelo coworking, entrevistas e aplicação de questionários junto aos servidores atualmente em regime de teletrabalho. Os resultados apresentam forte direcionamento para futuras diretrizes claras e objetivas para a implantação do modelo coworking, abordando aspectos como a estrutura física do espaço, equipamentos necessários, segurança, políticas de acesso e utilização, além de práticas de gestão e monitoramento. Na perspectiva dos participantes, a implementação dessas estações no modelo coworking pode melhorar a qualidade do ambiente de trabalho dos servidores em teletrabalho, promovendo maior eficiência e satisfação em suas atividades profissionais.

Aplicabilidade da Produção Técnica/Tecnológica:

Descrição da Abrangência realizada:

A pesquisa para a implantação de estações de coworking no IFAM foi conduzida com a participação de servidores técnico-administrativos e gestores vinculados ao Programa de Gestão e Desenvolvimento (PGD), que autoriza o teletrabalho em regime híbrido. O estudo teve como objetivo

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

analisar as percepções desses grupos sobre a eficácia do teletrabalho e as necessidades emergentes, visando identificar melhorias na estrutura organizacional. Uma das principais dificuldades identificadas foi a falta de interação mais efetivas com os colegas em trabalho remoto e o gerenciamento inadequado do acesso dos gestores e colegas às atividades dos servidores fora da jornada de trabalho específica, resultando em demandas que extrapolam o horário regular. Essas análises fundamentaram a formulação de diretrizes para modernizar a infraestrutura e promover a ideia da implantação de ambientes compartilhados no IFAM, com um ambiente mais colaborativo e eficiente ao desenvolvimento do teletrabalho.

Descrição da Abrangência potencial:

A proposta da Minuta Normativa para a regulação da implantação de estações de coworking no IFAM apresenta um potencial significativo para organizar e formalizar o uso de espaços colaborativos dentro da instituição. Essa minuta busca estabelecer diretrizes claras para a gestão eficiente desses espaços, observando a segregação de funções e a gestão por competências, conforme o perfil e as atividades dos servidores participantes do Programa de Gestão e Desenvolvimento (PGD).

Descrição da Replicabilidade:

A proposta pode ser reaplicada em todas as *Campi* do IFAM, tendo em vista, que possuem o mesmo organograma organizacional, adaptando-a às características inerentes de cada campi, ou reitoria. Pode ser replicado também em outros órgãos que possuem a mesma problemática.

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

PRODUTO TÉCNICO/TECNOLÓGICO – PTT

MINUTA DE REGULAMENTO DE XX DE XX DE 2024

Regulamenta a instalação de estações de trabalho no modelo coworking no IFAM, institui as diretrizes para instalação, uso e manutenção das estações nas unidades do IFAM. (em edição).

MINUTA DE REGULAMENTO DE XX DE XX DE 2024. Regulamenta a implementação e o uso das estações de trabalho no modelo coworking pelo Instituto Federal de Educação do Amazonas (IFAM), proporcionando suporte administrativo e tecnológico para os servidores federais. O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS (IFAM), no uso de suas atribuições legais e regimentais, estabelecidas pelo Art. XX do Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, e conforme a legislação em vigor, torna público o Regulamento para a implementação das estações de trabalho no modelo de coworking destinadas a suportar as necessidades dos servidores dos campi do interior do IFAM e de outros servidores públicos federais em trânsito na cidade de Manaus atuando em teletrabalho.

1. DO OBJETO

Art. 1.1 – Objetivo

Este regulamento tem por finalidade estabelecer as diretrizes para a implantação, uso e manutenção das estações de trabalho no modelo coworking na Reitoria do Instituto Federal do Amazonas (IFAM), conforme as normas legais aplicáveis, como o Decreto n.º 9.991/2019 e o Decreto n.º 11.072/2022, visando garantir a eficiência, colaboração e sustentabilidade do ambiente de trabalho.

2. DAS COMPETÊNCIAS

Art. 2.1 - Competências para Instalação e Utilização

São considerados competentes para a instalação e utilização das estações de trabalho no modelo *coworking* no IFAM os servidores que atendam às seguintes condições:

I - Servidores Públicos Federais do IFAM:

- a) Servidores públicos federais efetivamente lotados em qualquer um dos *campi* do IFAM ou na Reitoria do IFAM, demonstrando vínculo direto e participação ativa na comunidade acadêmica e administrativa do Instituto.
- b) O vínculo deve ser comprovado por meio de documentação oficial que ateste a lotação e o *status* de servidor do IFAM.

II - Servidores Públicos Federais de Outros Órgãos:

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

- a) Servidores públicos federais de outros órgãos em missão oficial em Manaus ou que tenham autorização formal de seus órgãos de origem para utilizar os espaços *coworking* disponibilizados pelo IFAM.
- b) O interesse deve ser formalizado através de um cadastro prévio, utilizando um formulário específico disponibilizado no site oficial do IFAM, com o objetivo de garantir o controle de acesso e a gestão adequada do espaço.
- c) O cadastro deve ser aprovado pelo IFAM, que verificará a compatibilidade e a adequação da solicitação conforme a disponibilidade de vagas e a relevância do uso solicitado.

III - Compatibilidade e Interesse pelas Práticas Colaborativas:

- a) Servidores que demonstrem, por meio de sua atividade profissional, compatibilidade e interesse pelas práticas colaborativas e inovadoras promovidas no espaço *coworking*.
- b) A compatibilidade deve ser evidenciada através de declarações ou documentos que comprovem a disposição para contribuir positivamente para a dinâmica e o ambiente de trabalho compartilhado.

Art. 2.2 - Cadastro e habilitação

- a) Para o cadastro e habilitação dos servidores públicos federais de outros órgãos, o IFAM disponibilizará um *link* direto para o formulário de cadastro no seu site oficial.
- b) O formulário de cadastro incluirá campos para informações essenciais, tais como: nome completo, órgão de origem, cargo, área de atuação, dados de contato e motivação para o uso do espaço *coworking*.
- c) A aprovação do cadastro estará sujeita à análise das informações fornecidas e à verificação da adequação do servidor ao perfil exigido para o uso das estações de trabalho.

Art. 2.3 - Verificação de informações

- a) A verificação das informações fornecidas no processo de cadastro será realizada pelo IFAM.
- b) O IFAM reserva-se o direito de aceitar ou recusar pedidos de habilitação com base na pertinência e na coerência das justificativas apresentadas, bem como na disponibilidade de vagas nas estações de trabalho *coworking*.
- c) Em caso de recusa, o IFAM fornecerá uma justificativa formal ao solicitante.

Art. 2.4 - Orientações e suporte

- a) O IFAM, através da equipe designada para a gestão dos espaços *coworking*, fornecerá orientações e suporte necessário aos servidores habilitados.
- b) As orientações incluirão informações sobre o funcionamento do espaço, as normas de uso e procedimentos para a reserva de espaços.
- c) O suporte será disponibilizado para resolver dúvidas e auxiliar na adaptação ao ambiente de trabalho *coworking*.

Art. 2.5 - Responsabilidades do servidor habilitado

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

- a) É responsabilidade do servidor habilitado seguir as diretrizes estabelecidas pelo IFAM para o uso adequado do espaço *coworking*.
- b) As responsabilidades incluem a manutenção da ordem, a limpeza e a segurança do ambiente, bem como o respeito às normas de convivência e à etiqueta de trabalho compartilhado.
- c) O servidor deverá comunicar imediatamente à administração quaisquer incidentes ou irregularidades que possam afetar o ambiente de trabalho.

Art. 2.6 - Avaliação e monitoramento de uso

- a) O IFAM realizará avaliações periódicas e monitoramento do uso das estações de trabalho no modelo *coworking* para assegurar a eficiência e conformidade com as diretrizes estabelecidas.
- b) O processo de avaliação incluirá a coleta de *feedback* dos usuários, que será analisado de forma transparente e com base em critérios objetivos.
- c) Os resultados das avaliações e as ações de melhoria contínua serão divulgados periodicamente aos usuários, garantindo a transparência e a participação dos servidores no processo de gestão do espaço *coworking*.
- d) Um relatório anual de uso será elaborado e disponibilizado para consulta pública, detalhando as principais métricas de utilização, os *feedbacks* recebidos e as melhorias implementadas.

Art. 2.7 - Sanções e Penalidades

- a) O descumprimento das normas e diretrizes estabelecidas para o uso das estações de trabalho no modelo *coworking* poderá resultar em sanções administrativas, conforme a legislação vigente.
- b) As infrações que podem resultar em sanções incluem, mas não se limitam a:
 - a) Danos ao patrimônio público;
 - b) Uso indevido dos recursos e infraestruturas disponibilizados;
 - c) Violação das normas de convivência e do código de conduta estabelecido;
 - d) Falta de cumprimento das diretrizes de segurança e proteção de dados.
- c) As sanções podem incluir advertência, suspensão temporária ou a revogação do direito de uso do espaço, dependendo da gravidade da infração cometida.
- d) As sanções serão aplicadas em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme previsto na Lei nº 8.112/1990 e demais normas aplicáveis.
- e) O servidor penalizado terá o direito de apresentar defesa por escrito no prazo de 10 dias úteis antes da aplicação de qualquer sanção.

Art. 2.8 - Sustentabilidade e Responsabilidade Social

1. Os servidores habilitados deverão adotar práticas sustentáveis no uso das estações de trabalho, tais como:
 - a) Redução do uso de papel e incentivo ao uso de documentos eletrônicos;
 - b) Separação e destinação correta dos resíduos para reciclagem;

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

- c) Utilização consciente dos recursos energéticos e tecnológicos disponíveis.
2. As práticas de responsabilidade social devem incluir a promoção de um ambiente inclusivo e acessível, garantindo o respeito à diversidade e a igualdade de oportunidades para todos os usuários.
3. O IFAM promoverá campanhas e ações educativas para reforçar a importância da sustentabilidade e da responsabilidade social, além de estabelecer metas e indicadores para avaliar a eficácia dessas iniciativas.
4. Relatórios periódicos sobre as práticas sustentáveis e de responsabilidade social adotadas no espaço *coworking* serão elaborados e disponibilizados para consulta pública.

Art. 2.9 - Integração com Programas Institucionais

- a) As estações de trabalho no modelo *coworking* deverão estar integradas com outros programas institucionais do IFAM.
- b) A integração deve promover sinergias entre as diferentes iniciativas e colaborar para o alcance dos objetivos estratégicos do Instituto.
- c) A coordenação com programas institucionais incluirá o compartilhamento de informações e a participação em atividades conjuntas para maximizar o impacto e a eficácia dos recursos disponíveis.

Art. 2.10 - Proteção de Dados Pessoais

- a) O tratamento de dados pessoais dos servidores que utilizarem as estações de trabalho no modelo *coworking* será realizado em conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção aos Dados, Lei nº 13.709/2018).
- b) O IFAM adotará medidas técnicas e administrativas adequadas para proteger os dados pessoais dos usuários, garantindo sua confidencialidade, integridade e segurança.
- c) Os usuários serão informados sobre a coleta, o uso, o compartilhamento e o armazenamento de seus dados pessoais, podendo exercer seus direitos conforme previsto na LGPD.

3. DA FASE PREPARATÓRIA

Art. 3.1 - Planejamento e Estruturação

A fase preparatória para a implantação, manutenção e oferta das estações de trabalho no modelo *coworking* no IFAM constitui uma etapa crítica de planejamento e estruturação, a ser realizada com rigor e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, a Lei Complementar nº 101/2000, e demais normas aplicáveis, para assegurar a adequação e a eficácia do espaço destinado aos servidores do IFAM e aos servidores de outros órgãos públicos federais. Esta fase compreende:

- a) A identificação das necessidades e exigências dos usuários, abrangendo tanto servidores em teletrabalho quanto aqueles em trânsito e aqueles sem infraestrutura adequada para home office, observando os princípios da acessibilidade e da inclusão.
- b) A definição da estrutura física e tecnológica necessária para o funcionamento do espaço, incluindo a especificação dos recursos e equipamentos essenciais, e garantindo a acessibilidade conforme a Lei nº 13.146/2015 e a sustentabilidade ambiental conforme

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

a Lei nº 12.305/2010.

- c) A elaboração de diretrizes abrangentes para a manutenção e gestão contínua do ambiente, assegurando que as operações sejam sustentáveis, acessíveis, e adequadas às necessidades institucionais.
- d) A coordenação com outras áreas envolvidas, para garantir a integração das ações, o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos estabelecidos, e a conformidade com as normativas legais pertinentes.

Art. 3.2 - Documentos Essenciais

Para a instrução processual da fase preparatória da implantação das estações de trabalho no modelo *coworking*, os seguintes documentos são considerados essenciais, todos elaborados em conformidade com a legislação vigente, inclusive a Lei nº 14.133/2021, a Lei Complementar nº 101/2000, e a Lei nº 13.709/2018:

Art. 3.2.1 - Projeto Básico:

- a) Documento formal que define a necessidade e os objetivos da implantação do espaço de *coworking*, especificando o público-alvo e os benefícios esperados, garantindo a transparência e a participação das partes interessadas.
- b) Descrição detalhada de como o espaço atenderá às necessidades dos servidores em teletrabalho e em trânsito, assim como daqueles que não dispõem de infraestrutura adequada para home office, com atenção às normas de acessibilidade e sustentabilidade.
- c) Justificativa técnica e administrativa para a criação do espaço, com base nas demandas identificadas e nas expectativas institucionais, em conformidade com as normas de gestão pública e boas práticas administrativas.

Art. 3.2.2 - Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica:

- a) Análise detalhada da viabilidade da implementação das estações de trabalho, considerando os recursos disponíveis, os custos envolvidos, e os benefícios sociais e ambientais, conforme diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal.
- b) Avaliação do impacto das estações de trabalho nas operações do IFAM e dos usuários externos, incluindo uma análise da infraestrutura tecnológica necessária para garantir conectividade, mobilidade adequadas, e a proteção de dados conforme a LGPD.
- c) Estimativa de retorno sobre o investimento e análise de alternativas técnicas e econômicas para a realização do projeto, assegurando que o projeto seja sustentável e viável.

Art. 3.2.3 - Planilha de Custos Operacionais:

- a) Documento demonstrativo dos custos associados à implantação e manutenção das estações de *coworking*, elaborado em conformidade com as normas de gestão financeira pública.
- b) Detalhamento das despesas com infraestrutura, serviços, materiais e mão de obra necessária para o funcionamento contínuo do espaço, com previsões orçamentárias

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

baseadas em estimativas realistas e transparentes.

- c) Inclusão dos custos de manutenção regular e de atualizações tecnológicas, com previsões orçamentárias para períodos futuros, assegurando a sustentabilidade financeira do projeto.

Art. 3.2.4 - Projeto Executivo:

- a) Documento técnico que descreve as especificações detalhadas das estações de trabalho, incluindo os padrões de qualidade, as funcionalidades requeridas, e a observância das normas de acessibilidade e sustentabilidade.
- b) *Layouts* detalhados das áreas de trabalho, especificações de mobiliário e equipamentos, e planos para a instalação de conectividade, com atenção à proteção de dados e à segurança da informação.
- c) Definição dos parâmetros técnicos e operacionais que asseguram a adequação do espaço às necessidades dos usuários e aos objetivos do projeto de *coworking*, em conformidade com as diretrizes legais e institucionais.

Art. 3.2.5 - Plano de Gerenciamento de Riscos:

- a) Avaliação sistemática dos potenciais riscos associados à implantação e gestão do espaço de *coworking*, incluindo, mas não se limitando a, riscos ocupacionais, de segurança e saúde, conforme estabelecido pelas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e outras legislações pertinentes.
- b) Propostas detalhadas de medidas de mitigação para reduzir a probabilidade e o impacto dos riscos identificados, incluindo a adoção de práticas e procedimentos previstos nas Normas Regulamentadoras (NRs) e outras normas de segurança aplicáveis.
- c) Desenvolvimento de um plano de contingência que define ações detalhadas a serem tomadas em caso de adversidades, conforme previsto pela Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações) e normas de proteção civil, garantindo a continuidade e a eficácia das operações.

Art. 3.2.6 - Minuta do Contrato de Prestação de Serviços:

- a) Documento preliminar que estabelece os termos e condições para a contratação de prestadores de serviços necessários para a implantação e manutenção das estações de *coworking*, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e a Lei nº 13.303/2016, garantindo a transparência e a competitividade na contratação.
- b) Detalhamento das obrigações das partes envolvidas, incluindo prazos, responsabilidades, cláusulas de desempenho e penalidades por descumprimento, conforme exigido pela legislação aplicável e regulamentações pertinentes.
- c) Procedimentos para a formalização e execução dos contratos, com ênfase na conformidade com as normas e regulamentações vigentes, incluindo os requisitos para a assinatura, publicação e fiscalização dos contratos.

Art. 3.2.7 - Plano de Comunicação:

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

- a) Documento que define as estratégias de comunicação interna e externa relativas à implantação das estações de *coworking*, garantindo a transparência e acessibilidade das informações conforme a Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011). Desenvolvimento de campanhas de divulgação para informar os servidores sobre o novo espaço, utilizando métodos e canais acessíveis e inclusivos, e garantindo que as informações estejam disponíveis de forma clara e objetiva.
- b) Planejamento e execução de treinamentos para usuários, com a inclusão de instruções detalhadas sobre o uso do espaço e das tecnologias disponíveis, conforme orientações e práticas recomendadas para capacitação e inclusão digital.

Art. 3.2.8 - Cronograma de Implantação:

- a) Cronograma detalhado que estabelece as etapas, prazos e recursos necessários para a implantação das estações de trabalho, com base nas melhores práticas de gerenciamento de projetos e em conformidade com a Lei nº 13.303/2016.
- b) Definição de marcos temporais e metas específicas para cada fase do projeto, com inclusão de indicadores de desempenho e mecanismos de ajuste para garantir a conformidade com o planejamento e os objetivos estabelecidos.
- c) Monitoramento e controle contínuo do cumprimento dos prazos estabelecidos, com relatórios periódicos e análise de desvios para possibilitar ajustes e garantir a conclusão bem-sucedida do projeto.

4. DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS

Art. 4.1 Funcionamento das estações *coworking*

O funcionamento eficaz das estações de trabalho no modelo de *coworking* no âmbito do IFAM será assegurado através da integração de funções existentes e da alocação de responsabilidades específicas a servidores públicos já existentes, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e com as normas internas do IFAM. As atribuições e responsabilidades serão definidas em detalhe em um manual de gestão do *coworking*, a ser elaborado por comissão constituída para essa finalidade e aprovado pelo Conselho Superior do Instituto.

Art. 4.1.1 Gestão e supervisão

A gestão e a supervisão completa de todas as operações dos espaços de *coworking* serão de responsabilidade de um servidor público designado pela Reitoria, com atribuições específicas definidas no manual de gestão. As atribuições incluem, mas não se limitam a:

- a) Coordenação da instalação e manutenção contínua de todos os serviços essenciais, incluindo, mas não se limitando a, fornecimento de eletricidade, rede de internet, serviços de copa e manutenção dos sanitários, em conformidade com as normas de segurança e qualidade do IFAM. A contratação de serviços terceirizados será realizada de acordo com a Lei nº 14.133/2021.
- b) Gerenciamento das reservas de salas, estações de trabalho e demais espaços disponíveis, através de um sistema online de reservas, a ser implantado e mantido pela área de Tecnologia da Informação do IFAM.
- c) Coordenação e supervisão da equipe de profissionais responsáveis pela manutenção,

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

suporte e operação dos espaços, garantindo o pleno funcionamento dos ambientes e a aplicação das normas de segurança do IFAM.

Art. 4.1.2 Do atendimento ao público

O atendimento ao público e a prestação de informações sobre os espaços de *coworking* serão realizados por servidores públicos designados ou pessoal terceirizado contratados para essa finalidade, pela Reitoria e *Campi*, com atribuições definidas no manual de gestão.

Art. 4.1.3 Manutenção

A manutenção preventiva e corretiva em todas as áreas do *coworking* será realizada por profissionais capacitados, em conformidade com as normas de segurança e qualidade do IFAM. A contratação de serviços de manutenção será realizada de acordo com a Lei nº 14.133/2021, priorizando a contratação de empresas que atendam aos critérios de sustentabilidade e responsabilidade social.

Art. 4.1.4 Da limpeza e organização do espaço *coworking*

A limpeza diária e periódica das estações de trabalho, salas de reunião, áreas comuns e outras dependências será realizada por uma equipe de limpeza contratada de acordo com a Lei nº 14.133/2021, em conformidade com as normas de higiene e segurança do trabalho.

Art. 4.1.5 Do suporte tecnológico

O suporte tecnológico para o funcionamento de todos os aspectos tecnológicos das estações de trabalho, como redes de internet, equipamentos de informática e quaisquer ferramentas digitais necessárias para o desempenho das funções dos servidores, será prestado pela área de Tecnologia da Informação do IFAM. A área de TI definirá os procedimentos para o atendimento de demandas tecnológicas, assegurando a segurança e a confidencialidade das informações, em conformidade com as normas de segurança da informação do IFAM e com a LGPD.

5. DOS SETORES RESPONSÁVEIS

Art. 5.1 – Da Pro-reitoria de Administração – PROAD e Diretorias administrativas dos *Campi*

A PROAD e as Diretorias administrativas dos *Campi* são as entidades responsáveis pela liderança estratégica e supervisão geral do processo de implantação das estações de trabalho *coworking*, dentro das atribuições e prerrogativas estabelecidas na Lei 11.892/2008 e, também, observando as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. Compete à PROAD e as Diretorias administrativas dos *Campi*:

- a) Autorizar formalmente o início do projeto de *coworking*, incluindo a definição e a alocação dos recursos financeiros, humanos e materiais necessários para a execução eficiente das atividades, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000).
- b) Assegurar que todas as fases do projeto estejam em estrita conformidade com as políticas institucionais e os objetivos estratégicos do IFAM, promovendo a coerência e

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

- a integração entre os diversos setores envolvidos, e garantindo que as normas de acessibilidade e sustentabilidade sejam rigorosamente cumpridas.
- c) Monitorar continuamente o progresso do projeto, realizando avaliações periódicas de desempenho, identificando riscos e desafios que possam comprometer o sucesso do empreendimento, e implementando mecanismos de controle interno para assegurar a transparência e a legalidade das ações.
 - d) Promover ajustes e intervenções necessárias para assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos, a manutenção da qualidade dos resultados e a adequação do escopo às necessidades institucionais, conforme o planejamento estratégico do IFAM, assegurando que os princípios da economicidade e eficiência sejam observados.
 - e) Contratar serviços especializados e adquirir materiais e equipamentos essenciais para a realização do projeto de *coworking*, garantindo a execução conforme os requisitos estabelecidos, em conformidade com as normas de licitação e contratação pública.
 - f) Coordenar todas as atividades relacionadas à adequação dos espaços físicos, incluindo a supervisão de obras, a instalação de infraestruturas básicas, como sistemas elétricos, redes de internet, áreas de copa e instalações sanitárias, garantindo que sejam acessíveis e sustentáveis.
 - g) Gerenciar e monitorar o cronograma de execução das obras, assegurando que todas as etapas sejam concluídas dentro dos prazos e de acordo com as normas técnicas, regulamentares e de segurança aplicáveis, realizando auditorias internas para verificar a conformidade dos processos.
 - h) Assegurar a qualidade dos serviços contratados e a conformidade dos processos administrativos com as regulamentações vigentes, promovendo eficiência e transparência em todas as etapas da execução.

Art. 5.3 – Dos setores de Tecnologia da Informação do IFAM:

As Diretorias e Coordenações de Tecnologia da Informação do IFAM são responsáveis por garantir a implantação e a manutenção de uma infraestrutura tecnológica adequada para o funcionamento das estações de trabalho *coworking*, em conformidade com a LGPD. Compete à CTI:

- a) Implantar e gerenciar sistemas de conectividade de alta performance, garantindo a configuração e a manutenção contínua dos equipamentos de informática e das soluções digitais necessárias, assegurando a proteção dos dados institucionais.
- b) Desenvolver e implementar políticas de segurança cibernética para proteger dados e recursos institucionais, bem como monitorar a performance dos sistemas tecnológicos, em conformidade com as normas de segurança da informação.
- c) Realizar atualizações e melhorias constantes na infraestrutura de TI, alinhando-a com as inovações tecnológicas e as necessidades emergentes do IFAM, observando as melhores práticas em governança de TI.
- d) Oferecer suporte técnico qualificado e resposta rápida a incidentes tecnológicos, assegurando a continuidade e a eficiência das operações, estabelecendo procedimentos claros para a resolução de problemas.

Art. 5.4 – Das Diretorias e Coordenações de Infraestrutura e Logística na Reitoria e *Campi*

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

As Diretorias e Coordenações de Infraestrutura e Logística são responsáveis por assegurar a operacionalidade e a qualidade da infraestrutura física das estações de trabalho *coworking*, em conformidade com as normas de acessibilidade e sustentabilidade. São suas atribuições:

- a) Gerenciar a manutenção preventiva e corretiva das instalações, incluindo áreas comuns, salas de trabalho, copas e sanitários, para garantir que todos os espaços estejam em condições ideais de uso, observando as normas técnicas e regulatórias. Coordenar a logística interna de materiais e equipamentos, garantindo a disponibilidade e o bom estado dos recursos necessários para o funcionamento diário das estações de trabalho, promovendo a eficiência no uso de recursos públicos.
- b) Assegurar que os espaços sejam projetados para atender às necessidades dos usuários, promovendo acessibilidade, ergonomia e conforto, conforme as diretrizes de acessibilidade estabelecidas na legislação vigente.
- c) Promover a segurança e a eficiência operacional dos ambientes, realizando inspeções regulares e coordenando com os setores responsáveis pela limpeza e manutenção, assegurando a conformidade com as normas de segurança e saúde no trabalho.

6. DOS REQUISITANTES

Art. 6.1 - Responsáveis pela Solicitação da Implantação, Estruturação e Aparelhamento

Os requisitantes responsáveis pela solicitação, implantação, estruturação e aparelhamento das estações de *coworking* no IFAM e demais órgãos públicos federais em teletrabalho na cidade de Manaus são designados conforme as seguintes competências, em estrita observância às normas legais pertinentes:

I - Projeto e Estruturação das Estações de Trabalho Coworking:

- a) Coordenação de Tecnologia da Informação (CTI) e Coordenação de Infraestrutura e Logística (CIL) serão responsáveis pelo projeto e estruturação das estações de trabalho *coworking*, devendo assegurar que as especificações técnicas e a infraestrutura estejam em conformidade com as normas vigentes, incluindo acessibilidade, ergonomia e segurança no trabalho, conforme a Lei nº 10.098/2000 (Lei de Acessibilidade) e as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho.
- b) A CTI e a CIL deverão atuar em colaboração com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGESP), que será responsável por definir as necessidades específicas relacionadas ao teletrabalho, conforme as diretrizes estabelecidas no Decreto nº 9.991/2019, que regulamenta a política de desenvolvimento de pessoas no âmbito da administração pública federal.
- c) As funcionalidades e características que as estações de trabalho devem possuir serão determinadas por esses órgãos, com base em análises técnicas que considerem a legislação de segurança no trabalho, incluindo as normas da NR-17 (Ergonomia) e outras exigências institucionais.

II - Aquisição de Equipamentos Tecnológicos:

- a) A Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) será responsável por identificar as

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

especificações técnicas dos dispositivos e equipamentos de TI necessários para o funcionamento eficiente das estações de *coworking*. Essas especificações devem observar rigorosamente as normas de segurança cibernética e proteção de dados estabelecidas pela LGPD - Lei nº 13.709/2018.

- b) A aquisição desses equipamentos deverá seguir os procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021, garantindo que o processo de contratação observe os princípios da economicidade, eficiência, publicidade e transparência, conforme as diretrizes da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2021, que trata das aquisições públicas de tecnologia da informação e comunicação.

Art. 6.1 - Responsáveis pela Solicitação da Implantação, Estruturação e Aparelhamento.

I. Projeto e Estruturação:

- a) Os setores de Tecnologia da Informação (CTI) e de Infraestrutura e Logística (CIL), em colaboração com a PROAD, serão responsáveis pelo projeto e estruturação das estações de trabalho *coworking*.
- b) A CTI, CIL e PROAD assegurarão que as especificações técnicas e a infraestrutura atendam às normas vigentes, incluindo acessibilidade, ergonomia e segurança, de acordo com a Norma Regulamentadora NR-17, a NBR 9050 e as diretrizes de gestão de pessoas no serviço público.
- c) As funcionalidades e características das estações de trabalho serão definidas com base em análises técnicas que considerem a legislação de segurança no trabalho, as exigências institucionais e as normativas da ABNT aplicáveis.

II. Aquisição de Equipamentos Tecnológicos:

- a) O setor de Tecnologia da Informação (DTI) da Reitoria e dos Campi será responsável por identificar as especificações técnicas dos dispositivos e equipamentos de TI necessários para o funcionamento eficaz das estações de *coworking*, observando as normas de segurança cibernética e proteção de dados estabelecidas pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e pelas regulamentações do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br).
- b) A aquisição desses equipamentos seguirá os procedimentos previstos na Lei nº 14.133/2021, garantindo a economicidade, eficiência e transparência no processo de contratação.

III. Serviços de Internet e Conectividade:

- a) A CTI será responsável por requisitar, garantir a instalação e supervisionar a manutenção dos serviços de internet de alta velocidade, em conformidade com as regulamentações da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e com as normas técnicas da ABNT aplicáveis.
- b) A CTI também será responsável pela implementação de políticas de segurança cibernética, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Decreto nº 9.637/2018, e pela configuração das redes sem fio, garantindo a proteção dos dados e a integridade das informações institucionais.

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

IV. Aquisição e Manutenção de Móveis e Utensílios:

- a) A PROAD será incumbida de definir, adquirir e manter o mobiliário e os utensílios necessários para as estações de coworking, assegurando que estes atendam às exigências da Norma Regulamentadora NR-17 e da NBR 9050.
- b) A aquisição e manutenção desses itens serão realizadas conforme as normas estabelecidas pela Lei nº 14.133/2021, assegurando a conformidade legal e a adequação às necessidades dos usuários. Será elaborado um plano de manutenção preventiva para garantir que o mobiliário e os utensílios permaneçam em conformidade com as normas de ergonomia e acessibilidade ao longo do tempo.

V. Instalações e Manutenção de Infraestrutura Física:

- a) A Coordenação de Infraestrutura e Logística (CIL) será encarregada de solicitar e supervisionar a instalação das infraestruturas físicas necessárias, como copas e banheiros, assegurando que as obras sejam realizadas em conformidade com as normas técnicas da ABNT, as regulamentações da NR-18 e as políticas de sustentabilidade estabelecidas pelo IFAM, incluindo o uso de materiais ecológicos e a implementação de práticas de gestão de resíduos.
- b) A manutenção dessas instalações será supervisionada pela CIL, garantindo que os espaços estejam em conformidade com as normas de segurança, saúde no trabalho e políticas de sustentabilidade. Serão realizadas auditorias periódicas e elaborados relatórios de conformidade para assegurar que as instalações mantenham os padrões exigidos ao longo do tempo.

Art. 6.2 - Criação de Comissões ou Equipes de Planejamento ad hoc

- a) Cada processo de contratação poderá incluir a criação de Comissões ou Equipes de Planejamento *ad hoc*, constituídas de membros de diversos setores.
- b) A composição dessas equipes será ajustada conforme a necessidade e a especificidade da aquisição ou serviço a ser contratado.
- c) A inclusão de membros de diferentes setores visa garantir a competência técnica e a diversidade de perspectivas na condução dos processos.

Art. 6.3 - Segregação de Funções na Formação das Comissões ou Equipes de Planejamento

- a) Durante o processo de formação das Comissões ou Equipes de Planejamento, deverá ser rigorosamente mantida a segregação de funções.
- b) Órgãos como a Direção Geral, Diretoria de Planejamento e Administração e Coordenação de Compras e Licitações estão impedidos de participar como requisitantes durante a fase preparatória das contratações.
- c) Esta medida tem por objetivo evitar conflitos de interesse e garantir a imparcialidade nas decisões.

Art. 6.3.1 - Acumulação de funções e medidas mitigatórias

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

- a) Nos casos em que houver acumulação de funções por parte dos membros dos setores mencionados no artigo anterior, deverá ser apresentada uma justificativa detalhada.
- b) Além da justificativa, serão adotadas medidas mitigatórias para gerenciar os riscos associados a essa acumulação de funções.
- c) Tais medidas deverão ser documentadas e acompanhadas de relatórios que comprovem a eficácia das ações adotadas para mitigar os riscos identificados.

7. DA AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

Art. 7.1 - Critérios de Avaliação

Estabelecimento de indicadores de desempenho e métricas para avaliar a eficácia e a eficiência das estações *coworking*. Estes indicadores deverão abranger, mas não se limitar a:

- a) Satisfação dos Usuários: Medida através de pesquisas e *feedbacks* coletivos para assegurar que as necessidades e expectativas dos usuários estão sendo atendidas.
- b) Impacto na Produtividade: Avaliação do efeito das estações *coworking* na produtividade dos usuários e nas atividades institucionais.
- c) Adequação dos Recursos: Verificação da utilização adequada e otimizada dos recursos disponibilizados, incluindo espaço, equipamentos e serviços.

Art. 7.2 - Procedimentos de Monitoramento

Descrição dos procedimentos para a coleta de dados e monitoramento contínuo das estações *coworking*, incluindo:

- a) Pesquisas Regulares de Satisfação: Aplicação de questionários e entrevistas com os usuários para avaliar a qualidade dos serviços e identificar áreas para melhorias.
- b) Relatórios de Uso: Compilação e análise de dados sobre a frequência de uso e a ocupação das estações *coworking*.
- c) Análises de Impacto: Realização de estudos periódicos para avaliar o impacto das estações *coworking* nas operações institucionais e no desempenho dos usuários.

Art. 7.3 - Relatórios e Revisões

Estabelecimento de um cronograma para:

- a) Elaboração de Relatórios Periódicos: Produção de relatórios regulares sobre o desempenho das estações *coworking*, destacando resultados e áreas que necessitam de ajustes.
- b) Revisão de Estratégias e Operações: Revisão das estratégias e operações com base nos dados e relatórios obtidos, para assegurar a conformidade com os objetivos institucionais e a eficácia contínua das estações.

Art. 7.4 - Feedback e Melhoria Contínua

- a) Implementação de mecanismos para coleta de *Feedback*: Recebimento e análise de *feedback* de usuários e outras partes interessadas para identificar oportunidades de melhoria.

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

- b) Implementação de melhorias: Adaptação das práticas e operações com base no feedback recebido, garantindo um processo contínuo de aperfeiçoamento das estações *coworking*.

Art. 7.5 - Responsáveis pela Avaliação

Designação das unidades ou comissões responsáveis pela:

- a) Condução das Avaliações: Realização das avaliações de desempenho das estações *coworking*.
- b) Monitoramento Contínuo: Supervisão do processo de monitoramento e implementação das melhorias necessárias.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Envolvimento e Implementação

I - Envolvimento Efetivo e Colaborativo:

O envolvimento efetivo e colaborativo de todos os setores e agentes do IFAM, incluindo os Campi e a Reitoria, é crucial para o sucesso da implantação, manutenção e disponibilização dos espaços de *coworking*. As ações e responsabilidades serão distribuídas da seguinte forma:

- a) O aproveitamento das salas já existentes nos Campi e na Reitoria será priorizado, visando otimizar o uso dos espaços e dos recursos já disponíveis.
- b) A instalação das estações de trabalho seguirá um procedimento padronizado, assegurando a eficiência e a funcionalidade das ações.
- c) A conformidade das ações com as normativas institucionais é obrigatória, garantindo o alinhamento com os objetivos estratégicos do IFAM.
- d) A colaboração entre os setores será incentivada, promovendo uma integração harmoniosa e eficaz entre as diferentes unidades do IFAM.

II - Cumprimento das Diretrizes e Procedimentos:

Para assegurar a eficácia e a sustentabilidade do projeto de *coworking*, todos os agentes envolvidos devem seguir rigorosamente as diretrizes e procedimentos especificados neste Regulamento.

- a) O cumprimento das diretrizes estabelecidas é obrigatório para todos os servidores envolvidos no projeto.
- b) A capacitação contínua em gestão e licitações será promovida, garantindo o alinhamento com as práticas atualizadas e com a legislação vigente.
- c) A observância das normas institucionais será monitorada, assegurando a conformidade de todas as ações realizadas no âmbito do projeto.
- d) A eficiência e a transparência na execução das atividades serão priorizadas, promovendo a boa governança no projeto de *coworking*.

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

III - Implementação da Infraestrutura e Conformidade com Normas:

A implementação da infraestrutura necessária para as estações de trabalho coworking seguirá os princípios de economicidade e eficiência, em total conformidade com a regulamentação aplicável.

- a) Os procedimentos de compra e contratação de serviços observarão estritamente as normativas e boas práticas estabelecidas.
- b) A economicidade será um princípio norteador, visando à utilização racional dos recursos públicos.
- c) A conformidade com a legislação vigente é obrigatória, garantindo que todos os atos administrativos sejam realizados dentro dos parâmetros legais.
- d) A eficiência na implementação da infraestrutura será assegurada por meio de uma gestão diligente e alinhada com os objetivos do projeto.

IV - Resolução de Dúvidas e Omissões:

Quaisquer dúvidas ou omissões apresentadas neste Regulamento serão resolvidas pelo dirigente máximo da unidade, observando os seguintes critérios:

- a) As decisões serão baseadas nos princípios da administração pública, tais como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b) A legislação pertinente será consultada, garantindo que a resolução das pendências esteja em conformidade com as normas vigentes.
- c) A tomada de decisão será documentada, permitindo o controle e a fiscalização das ações administrativas.

V - Entrada em Vigor:

Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser amplamente divulgado entre os servidores do IFAM.

- a) A publicação oficial será realizada nos meios de comunicação institucional do IFAM.
- b) A data de vigência será imediatamente após a publicação, com efeitos vinculantes para todos os agentes envolvidos.
- c) A ampla divulgação do Regulamento garantirá que todos os servidores estejam cientes de suas disposições.
- d) O cumprimento das normas estabelecidas será monitorado a partir da data de vigência, assegurando a implementação efetiva das disposições regulamentares.

NORMA OU MARCO REGULATÓRIO

REFERÊNCIAS

BRASIL. IMPRENSA NACIONAL. Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-11.072-de-17-de-maio-de-2022-401056788>. Acesso em 28 de setembro de 2022;

BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Ministério da economia e do Trabalho e Previdência firmam acordo no âmbito do projeto Unifica. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/maio/ministerios-da-economia-e-do-trabalho-e-previdencia-firmam-acordo-no-ambito-do-programa-unifica>. Acesso em: 19 de julho de 2023;

BRASIL. PORTAL DO SERVIDOR. Programa de Gestão e Desempenho. Governo atualizaregras do Programa de Gestão focado em resultados.

Disponível em: <https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/noticias/2023/julho/governo-atualiza-regras-do-programa-de-gestao-focado-em-resultados>. Acesso em: 08 de agosto de 2023;

BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA. Ministério da Economia e Enap inauguram primeira Sala 360° do TransformaGov em Brasília. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/ministerio-da-economia-e-enap-inauguram-primeira-sala-360deg-do-transformagov-em-brasilia>. Acesso em: 14 de agosto de 2023;

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Situação epidemiológica. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/coronavirus/informes-diarios-covid-19/situacao-epidemiologica-do-brasil-nesta-segunda-feira-28>. Acesso em: 29 de novembro de 2022;

BRASIL. PALÁCIO DO PLANALTO. Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/113467.htm. Acesso em: 17 de julho de 2023;

BRASIL. Decreto nº 11.077, de 20 de maio de 2022. Decreta o fim do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. **Diário Oficial da União**, Brasília, DF, 23 maio 2022. Disponível em: http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%2011.077-2022?OpenDocument. Acesso em: 5 fev. 2024.

IFAM. Boletim de serviços, nº 08/2022, Agosto de 2022. Disponível em: <http://www2.ifam.edu.br/instituicao/atos-normativos/boletins-2022>. Acesso em: 08 de agosto de 2023;

IFAM. Piloto – Programa de Gestão de Demandas. Disponível em: <http://www2.ifam.edu.br/diretorias-sistemicas/institucional/menu-dpdi/piloto-programa-de-gestao-e-desempenho>. Acesso em: 16 de janeiro de 2023;